

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Abdusabirova Laylo Azizjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti, layloabdusabirova@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899965>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarning kreativligini rivojlantirish, ya'ni bo'lajak pedagoglarni ta'lim muassasalarida texnologiyalardan foydalanish kelajakda ta'limda yuqori darajalarga erishishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Tahlillarga tayangan holda bo'lajak talabalarning kreativligini rivojlantirish bosqichlari, kreativlikni baholash mezonlari va talabalarda kreativlikni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, pedagog-tarbiyachi kitob, madaniyat, bilim konikma malaka

Аннотация. В данной статье описаны педагогические возможности развития творческих способностей студентов, обучающихся в педагогических вузах, то есть использование технологий в образовательных учреждениях будущих педагогов для достижения более высокого уровня образования в будущем. На основе анализа даны этапы развития креативности будущих студентов, критерии оценки креативности и рекомендации по развитию креативности у студентов.

Ключевые слова: креативность, педагог-воспитатель книга, культура, знания коникма квалификация.

Abstract. This article describes the pedagogical possibilities of developing the creativity of students studying in pedagogical higher educational institutions, that is, the use of technologies in educational institutions of future pedagogues to achieve higher levels in education in the future. Based on the analysis, the stages of creativity development of future students, creativity evaluation criteria and recommendations for creativity development in students are given.

Key words: creativity, pedagogical-educational book, culture, knowledge konikma qualification.

Kirish. Respublikamizda so'nggi besh yil davomida, ya'ni yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilgan ishlar asrlarga arzigulik mazmun va samara kasb etmoqda. Ta'lim olish jarayonini muhokama qilar ekanmiz eng avvalambor uning ishtirokchilarida ya'ni talaba o'quvchi ularda kreativlikning mavjud ekani va albatta buni rivojlantirish yo'llarini, bundan tashqari kreativlikni bunga doir tushunchalar bilan ishlaydigan mantiqiy tafakkurdan, qaraladigan ijodkorlik tasvirlar bilan ularni o'zgartirish maqsadida harakat qiladi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish – axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ta'lim faoliyatining barcha jabhalariga integratsiyalash jarayonidir.

Ta'limda hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiq etish pedagoglardan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi. XXI asr pedagogi faniga kreativlik tushunchasi shiddat bilan kirib keldi. Mazkur muammoning pedagogik mohiyatini ochib berishga qaratilgan qator ilmiy-tadqiqot ishlari mavjud. Lekin bugungi kunda ham bu muammoni ilmiy jihatdan tadqiq qilishga talab va ehtiyoj mavjud. Buning

asosiy sababi talabalarda kreativlikni rivojlantirishning lokal va mintaqaviy jihatlarga bog'liqligi, pedagogik va didaktik tamoyillarning namoyon bo'lishiga ta'sir qiluvchi mikromuhitning o'ziga xosligi, ta'lim sub'yektlarining kasbiy va shaxsiy sifatlari va boshqalar.

Kreativlik yoki ijodkorlik - bu insonning ijodiy salohiyati, muammolarga nostandart yechim topish, yangi g'oyalar, tushunchalar va san'at asarlarini yaratish qobiliyatini aks ettiradigan intellektual mehnat mahsuli deyish mumkin. O'zining ijodiy qobiliyatlari yordamida yangi narsalarni yaratadigan odam kreativ hisoblanadi. Demak talaba, ijodiy muhitning faol ishtirokchisi sifatida, belgilangan vaziflarni nostandart yo'l bilan bajarishga harakat qilar ekan, uning bu sifat xususiyatlarini rivojlantirish imokni keng va ko'p tarmoqlidir.

Lekin bugungi kundagi pedagogika sohasidagi ilmiy-tadqiqotlar natijasida kreativlik va ijodkorlik shakl jihatidanbir-biriga o'xshasada, mazmun jihatidan farq qilishi tobora sezilib bormoqda. Ijodkorlik-bu ma'lum bir faoliyat turi, san'at asarlari, rasmlar, kitoblar, haykallar, musiqa va boshqalar kabi yangi va o'ziga xos narsalarni yaratish. Kreativlik esa - bu muammolarni hal qilishda nostandart yondashuvlarni topish va yangi usul va vositalardan foydalanish qobiliyati. Ijodkorlik tabiatda ko'proq qo'llaniladi, nostandart yechim yaratish uchun kuch va iroda talab etadi. Bu yangilanishi mumkin bo'lgan mahorat. Ijodiy fikrlash har qanday faoliyat sohasida o'zini namoyon qilishi mumkin.

Asosiy qism. Talabalarda kreativlik sifatlarni rivojlantirish shakllantirish uchun bir qancha yondashuvlar amal qiladi. Masalan keys metodi, mehnat, ijod, adabiy asarlar (ertaklar), shaxsiy namuna orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, kreativ munosabat, ijodiy nodatiy yondashish ko'nikmalari o'rtacha darajada ekanligidan pedagogik jarayonda ularning nisbatan faol, mazmunli ishtirok etishlarini ko'rish mumkin.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativlikni rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari mavjud. Kreativlik fikrlashning ma'lum bir moslashuvchanligini, muammolar va ularni hal qilishda turli xil variantlar va yondashuvlarni ko'rish va yaratish qobiliyatini talab qiladi. Kreativ talabalar turli xil g'oyalarni tez va samarali ravishda almashtirishlari va nostandart yechimlarni izlashlari mumkin. Kreativ talabalar ma'lum bir tezlik bilan ko'plab yangi va original g'oyalarni yaratishga qodir. Ular har qanday narsalarni g'ayrioddiy, boshqalarga ko'rinmas imkoniyatlarini topishlari mumkin. Ular yangilik qo'rquvidan xalos bo'lishadi va ular ko'pincha unga bo'lgan muhabbat bilan ajralib turadi va yangi narsalar bilan sifatli munosabatda bo'lishlari mumkin.

Kreativlik, shuningdek, insonning turli g'oyalar va tushunchalarni birlashtirib, yangi va o'ziga xos narsalarni yaratish qobiliyati bilan bog'liq. Ijodkor odamlar hayotning turli sohalari, faoliyat sohalari o'rtasidagi aloqalarni ko'rishlari va g'oyalarni bir sohadan boshqasiga qo'llashlari mumkin. Fanda fanlararo usul va yondashuvlar shunday yaratiladi.

Raqamli texnologiyalar sun'iy intellektdan foydalanishni ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Ta'limni raqamlashtirish bugungi kunda zamonaviy ta'limda inkor etib bo'lmaydigan ahamiyat kasb etadi. Bu ta'lim muassasalari va o'qituvchilarga ta'limni individuallashtirish, ta'lim jarayonini globallashtirish va o'qitishning interfaol usullarini joriy etish imkoniyatini beradi. Kreativ talaba tavakkal qilishga, tajribalar o'tkazishga va natija uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga tayyor bo'lishni talab qiladi. Ijodkor odamlar xatolar qo'rquvidan xoli va ularning muvaffaqiyasizliklaridan saboq olishadi. Mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va kelajakning noaniqligiga qaramay, ular har doim oldinga siljishga tayyor.

Kreativlik tasavvurning ishlashi va turli xil manbalar bilan o'zaro aloqada bo'lishdan ilhom olish qobiliyati bilan bevosita bog'liqdir. Ijodkor odamlar g'oyalar va yechimlarni hamma

narsada topishlari mumkin: atrofdagi dunyoda, san'at, tabiat, adabiyot, musiqa va boshqa sohalarda.

Ijodkorlik hayotning turli sohalarida, jumladan, mehnat, san'at, fan, biznes va kundalik vazifalarda muhim va izlanuvchan qobiliyatdir. Bu bizga muammolarni hal qilishning yangi, ilgari foydalanilmagan usullarini topishga, innovatsiyalarni rivojlantirishga va insonning kundalik hayotiga yangi g'oyalarni olib kirishga yordam beradi.

Hozirgi kunda oliy ta'limda ta'lim berish, shu o'rinda ta'lim olish sifatini ko'tarish, kelajakda Respublikamizning barcha sohalarida barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, ta'lim oluvchilarga sharoitlar yaratish maqsadida xalqaro tajribalarga ega bo'lishi, ta'lim berayotgan pedagoglarning kasbiy bilim ko'nikma malakalarini va saviyasini rivojlantirish, oliy ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish asosiy vazifalardan biri sifatida asoslab berilgan. Oliy ta'lim tizimida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, va pedagoglarning ilmiy-innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha mazmunli va maqsadli ishlar tashkilashtirilmogda.

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning eng muhim vazifalaridan biri yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi uchun zarur shart-sharoit yaratish pedagog kadrlarni maqsadli tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish orqali mavjud muammolarni bartaraf etish ko'zda tutilgan. Kreativlik nima? "Kreativlik" atamasi birinchi marta amerikalik psixolog va professor Joy Pol Guilford tomonidan kiritilgan.

Kreativlikni rivojlantirish uchun asos divergent fikrlash bo'lib, u bir xil muammoning bir nechta yechimlarini topishdan iborat.

Talabalarga ta'lim berish sifatini yaxshilash, fan sohaları bo'yicha professor o'qituvchilarning kasbiy muloqot maydonchalarini yaratish, ta'lim sifatini ta'minlash jarayoniga talabalarni keng jalb etish. Kreativlikni rivojlantirish talabalarning jamoa bilan ishlash, va rolli o'yinlar shaklida turli xil axborot manbalari bilan faol samarali hamkorligi, yangi ijtimoiy va professional tajribani o'zlashtirish uchun unda kasbiy sifatlarni rivojlantirish hisoblanadi.

Eng avvalambor talabalarda kreativlikni rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlarda berilgan topshiriqlarni bajarish kamlik qiladi, buning uchun talabalarda motivatsiya va o'zi bajargan ishdan qoniqish hissini tug'dirish kerak.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash tog'risidagi qarorida belgilanishicha O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, professor-o'qituvchilar, talabalar o'rtasida so'rovlar o'tkazish va tanqidiy taxlil qila olish qobiliyati bilan kreativ fikrlovchi mutaxassislar tayyorlashda umummilliy qadriyatlarga asoslangan tizimli pedagogik tamoyillar yaratish va boshlang'ich ta'limdan oliy ta'limgacha uzviy davom etuvchi mashqlar toplami yaratilsa va amalda sinalsa maqsadga muvofiq boladi.

Xulosa o'rnida talabalarning kreativligini rivojlantirishning pedagogik imokniyatlarini

sifatida quyidagi takliflarni berish mumkin.

Talabalarning tayanch tushunchalar, birlamchi manbalar va pedagogik terminologiya bilan ishlash qobiliyatlarini oshirib borish mumkin. Masalan, bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan ikkita so‘z o‘rtasida mantiqiy assosiativ zanjir yaratish.

Talabalarni debat, munozara va diskussiyaga ko‘proq jalb qilish lozim. Aqliy hujumni tashkil qilish asosida, ya‘ni muayyan muammoni aniqlang va iloji boricha ko‘proq yechimlarni topishga harakat qilishga o‘rgatish zarur.

Talabani kreativligi faqat auditoriyada emas, balki kundalik hayot tarzi davomida ham rivojlanib borishini kuzatish zarur. Kundalik ishlarga yangicha yondashuvni topish, masalan, do‘konga borish yoki tushlik qilish uchun yangi yondashuvlarni o‘ylab topishga yo‘naltirish orqali o‘zini isloh qilish imkoniyatlarini kengaytirib berish mumkin.

Talabalarga savol berishni o‘rgatish juda muhim. Hozirgi axborot xuruji intensiv rivojlanib borayotgan bir davrda talabalarning axborotlarni darajalashi, ularning o‘zaro uyg‘unligini bilim olish maqsadiga yo‘naltirishi ijobiy natija beradi.

O‘qituvchi texnologik jarayonning asosiy menedjeri sifatida ishlaydi, uni tashkil qiladi, talabalar bilan aniq amaliy aloqalarni ta‘minlaydi, talabalarni motivatsion qo‘llab-quvvatlashni kuchaytiradi, ularning ijodiy salohiyatini faollashtiradi. O‘qituvchi o‘z kreativligini namoyish qilganda talabalarning ijodiy faolligi oshadi.

Raqamli texnologiyalarni zamonaviy ta‘limga integratsiyalash nafaqat o‘quv tajribasini boyitadi va yanada samarali o‘rganishga yordam beradi, balki raqamli asrga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni ham rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi O‘RQ-637-sonli “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni.
3. “Илк кадам” мактабгача таълим муассасасининг ўқув дастури. – Тошкент, 2018. – 43 б. – Б.12.
4. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). – P.6.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 28 йиллигига бағишланган Ўзбекистон халқига байрам табриги. <https://president.uz/uz/> 07.12.2020.
6. Yakubova, Z. Z. (2022, October). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТИДА БОЛАНING RIVOJLANISHI VA TARBIYASIGA PROFESSIONAL YORDAM KO‘RSATISHDA OILA, MAHALLA VA MAKTAB BILAN HAMKORLIK ISHLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 68-73).
7. Yakubova, Z. Z. (2023). MILLIY TARBIYA ASOSIDA BOLA SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA OILA, MAXALLA VA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLAR HAMKORLIGI. *GOLDEN BRAIN*, 1(15), 141-147.
8. Yakubova, Z. Z. (2023). NATIONAL VALUES OF PRESCHOOL CHILDREN BASICALLY FORMING EDUCATIONAL AND MORAL QUALITIES. *European International Journal of Pedagogics*, 3(01), 51-55.

9. YZ Zikirovna. [MA'NAVIY QADRIYATLAR–SOG 'LOM AVLODNI TARBIYALASH VOSITASI SIFATIDA](#). Science and innovation, 2023. 208-210.
10. SH Sadikova. TYPES AND CONTENT OF PICTURE ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Science and Innovation.2022.760-764.